

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
TILSHUNOSLIK KAFEDRASI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

**MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIALIZED
EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
FERGANA STATE UNIVERSITY
CHAIR OF LINGUSTICS**

TURKIY FILOLOGIYA MASALALARI

(xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari)

FARG‘ONA – 2025

**“Turkiy filologiya masalalari” mavzusida o‘tkazilgan xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari**

(2025-yil, 21-may) 792 b.

*Anjuman materiallari to‘plami Farg‘ona davlat universiteti tilshunoslik kafedrasining 2025-yil 12-maydagi
yig‘ilishida ma‘qullanib, nashrga tavsiya etilgan.*

Tashkiliy qo‘mita:

M.Y.Mamajonov, N.A.Qo‘ldoshev.

**Mas‘ul muharrir/ Ответственный редактор/ Executiva Editor
G.Z.Roziqova**

**Tahrir hay‘ati / Редакционная коллегия/ Editorial board
S.G‘ofurova, G.Jo‘raboyeva, A.Saminov, B.Kimsanboyeva, U.Farmonova,
A.Dadajonov, O.Turdaliyev (Uzbekistan)**

5. Кайымова Ф.М. Кыргыз тилиндеги бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн изилдениш, классификацияланыш маселелери // Известия вузов Кыргызстана. – 2016, №4

6. Мурасатов Б.А. Бир составдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн изилдениши.// И.Арабаев атындагы КМУнун жарчысы.-Б.,2012, №1

7. Нуруев Т. Кыргыз тилинин синтаксиси (Бир тутумдуу сүйлөмдөр).- Бишкек,. 2005

8. Тойчубекова Б. Кыргыз адабий тилинин синтаксистик структурасынын совет доорунда өзгөрүшү. (Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөр).- Фрунзе: Илим, 1987.

IRONIYANING TADQIQIGA TARIXIY YONDASHUV

Ibragimova E.I.

FarDU professori v.b.

Dunyo tilshunosligida zamonaviy filologik tadqiqot metodlarining almashinuvi kinoyaviy nutqning inson ongidagi kognitiv jarayonlar bilan bog'liq jihatlarni o'rganishi bilan xarakterlanadi. Tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Yevropa madaniyatida Suqrot rimlik taniqli olim va notiq Sitseron hamda Kvintilianlar sabab ironiyaning asoschisi sifatida tanilgan. Suqrotning ironiyaga birinchilardan murojat qilgani Aristotel asarlarida uchraydi.

Aleksey Fyodorovich Losev “Antichnaya filosofiya: Uchebnoye posobiye” asarida Suqrotning ironiyasini falsafiy uslub, ya'ni dialektik metod sifatida talqin qiladi. U Suqrotning ironiyasi, o'zini bilib turib bilmaslikka solish, shundan kelib chiqib muloqotdagi insonning o'z fikrini qayta ko'rib chiqishga majbur qilish, deb baholaydi. Losev ta'kidlaydiki, Suqrotning bu uslubi Aristotel orqali Yevropada tan olingan va keyinchalik Sitseron va Kvintilianlar tomonidan ritorikada qo'llanila boshlangan. Uning fikriga ko'ra, Suqrotning ironiyasi – bu faqat masxara emas, balki falsafiy tanqidiy fikrlashning negizidir. “Suqrotning ironiyasi — bu chinakam bilishga intilishning ifodasi. U o'zini bilib turib bilmaslikka soladi, ammo mana shu bilmaslik orqali muloqotdoshini o'ylashga majbur qiladi”⁴⁵⁸.

Aleksandr Fyodorovich Losev o'zining “Istoriya antichnoy estetiki. Sofisti. Suqrot. Platon” nomli fundamental asarida Suqrot ironiyasini faqatgina ritorik yoki tanqidiy vosita sifatida emas, balki chuqur falsafiy va ma'naviy jarayon sifatida talqin qiladi. Olimning fikriga ko'ra, Suqrot ironiyasi nafaqat ritorik strategiya, balki shaxsiy nuqtai nazari, axloqiy pozitsiyasi va bilishning ichki usulidir. Suqrot o'zini doimo “bilmas” sifatida namoyon qilib, suhbatdoshinimulohazaga tortadi va uni o'z fikri ustidan qayta-qayta o'ylashga tortadi. Suqrotning “men hech narsani bilmayman” degan shiori ortida ironiya yashiringan bo'lib, bu orqali u atrofida bilishning mohiyati ustida fikrlashga undaydi. Bu shakldagi ironiya axborot almashinuvi emas, balki bilish jarayoniga yetaklovchi o'zaro muloqot formasi sifatida qaraladi. U “men bilmayman” degan nuqtai nazar orqali suhbatdoshning zaif joylarini fosh etadi va haqiqat sari yetaklaydi. Losevning

⁴⁵⁸ Лосев А.Ф. Античная философия: Учебное пособие. – Москва: “ФОЛИО”, 2000. С.84. Стр.850

fikricha, aynan mana shu tipdagi ironiyani Aristotel ham qayd etgan va keyinchalik Sitseron hamda Kvintilian tomonidan ritorikada alohida maqom sifatida qabul qilingan. Losev Suqrot ironiyasini “chinakam bilishga intilish” sifatida baholab, uni axloqiy-intellektual harakat deb hisoblaydi. Bu ironiya faqat tanqidiy munosabat emas, balki shaxsiy kamtarlik va bilishga muhtojlikni anglatuvchi falsafiy uslubdir. Shunday qilib, Suqrotning ironiyasi zamonaviy tilshunoslik va falsafa uchun ham muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Hamma antik davr tadqiqotchilari ham Suqrot istehzosini haqiqatga erishish vositasi deb hisoblamaydilar. A. Nehamas tomonidan faylasufning nutqiy xatti-harakatiga boshqacha talqin taklif etiladi. Uning fikricha, ironiya – bu ritorik uslubdan ko‘ra ko‘proq boshqalarga yetishib bo‘lmaydigan bilim orqali o‘zining alohidaligini ko‘rsatish taktikasidir. Aynan shu sababli bunday istehzo doimo shubha bilan qabul qilinadi. A. Nehamas ta’kidlashicha, Platonning ilk dialoglarida Suqrot ironiyani maqtanchoqlikning bir ko‘rinishi deb biladi va suhbatdoshlar tomonidan o‘ziga nisbatan shubhali munosabatni oldindan sezadi. Ironiya – bu so‘zlovchining tinglovchidan uzoqlashish vositasi, o‘z ustunligini namoyish etish shaklidir. Bu nuqtai nazarni Platonning “Dialoglar”idagi ayrim parchalar ham tasdiqlaydi, ularda Suqrotning nutq uslubi suhbatdoshlar tomonidan ochiqchasiga salbiy baholanadi.

"Ironiya – bir narsani aytib, aslida uning butunlay qarama-qarshi ma’nosini nazarda tutish usuli", tarzidagi ta’rif an’anaviy ravishda qadimgi Rim notiqalaridan biri – Mark Fabiy Kvintilian nomi bilan bog‘lanadi. Faylasuf ironiya haqida fikr yuritar ekan, u rimlik notiq Platon va Aristotelning asarlariga tayanadi.

Kvintilian ironiyani ritorik figura sifatida butun nutq, matn yoki hatto shaxsning xususiyati sifatida ajratib ko‘rsatadi. Ushbu qarama-qarshi qo‘yish asosida unga bo‘lgan ikkita asosiy: ritorik va falsafiy yondashuv yotadi.

Kvintilian o‘zining "Notiqlik san’ati bo‘yicha yo‘riqnomasi" asarida ironiya haqida quyidagicha yozadi: Men ironiyani "yashirish", "pinhon qilish" deb ataganlarni uchratdim: biroq bu nom figura kuchini to‘liq ochib bermaydi. Shunday qilib, ironiya tropga juda yaqin turadi, chunki aytilgan narsaning aksini tushunish kerak; biroq bu farqni teranroq qaragan kishi osonlik bilan ilg‘aydi.

Kvintilian tomonidan taklif etilgan ironiya ta’rifi ritorik vosita sifatida talqin qilinib, vaqt sinovidan muvaffaqiyatli o‘tdi va bugungi kunda ham klassik ta’rif sifatida e’tirof etiladi. Ironiyani antifrazis (ya’ni aytilgan narsaning teskarisi orqali ma’no berish) tarzida anglash an’anasi shu qadar kuchli bo‘lib chiqdiki, bugungi lug‘aviy ta’riflar ham deyarli bir ovozdan e’tiborni faqat “qarama-qarshilik orqali” talqin qilinadigan shakliga qaratadi.

A.N.Nikolyukin muharrirligi ostida tayyorlangan “Literaturnaya ensiklopediya terminov i ponyatiy” kitobida: Ironiya (yunonchadan eironeia - ikkiyuzlamachilik, masxara) — masxara qilish shakli bo‘lib, mazmunan baholashni ham o‘z ichiga oladi; reallikni inkor qilishning bir formasi sanaladi. Ironiyaning asosiy belgilaridan biri — ikki qatlamli ma’nodir: unda aytilgan fikr emas, balki unga zid bo‘lgan ishora qilingan (implitsit) ma’no haqiqiy hisoblanadi. Qolaversa, ifoda qilingan va nazarda tutilgan ma’nolar

o'rtasidagi ziddiyat quvvatliroq bo'lsa, ironiya ta'siri ham shunchalik kuchli bo'ladi⁴⁵⁹.

Ironiya masxara obyektining butun mohiyatiga ham, ayrim jihatlariga ham qaratilgan bo'lishi mumkin. Agar u butun mohiyatga qaratilgan bo'lsa, u holda ironiya yo'q qiluvchi (rad etuvchi) vazifani bajaradi; agar u ayrim jihatlariga taalluqli bo'lsa, u to'g'rilovchi yoki takomillashtiruvchi funksiyani bajaradi.

Ironiya miloddan avvalgi V asr boshlarida qadimgi yunon komediyasida paydo bo'lgan. U yerda "ironik" — oddiy, o'zini kichik va hech qanday ahamiyatga ega emasday qilib ko'rsatuvchi kishilar obrazida namoyon bo'ladi. Asta sekinlik bilan ironiya ritorik figura sifatida shakllanib, ma'noni qayta ta'kidlash (giperbolalash) orqali bayonotni kuchaytiradi. Keyinchalik ironiya allegoriyaning bir ko'rinishi sifatida yuksak qadrlanadi. Qayta Tiklanish davri gumanistlari (Erazm Rotterdamlilikning "Ahmoqlik madhiyasi"), ma'rifatchilik mualliflari (J.Svift, Volter, D.Didro) ham ironiyadan foydalanishni davom ettirdilar.⁴⁶⁰

Ironiya bugunga qadar stilistik vosita sifatida saqlanib qolgan. U muallifning yoki qahramonning nutqi orqali namoyon bo'lib, tasvirga yumorga nisbatan farqli masxara va inkor mazmunini beradi.

XVIII-XIX asrlar chegarasida yuzaga kelgan "inson – jamiyat" antinomiya aynan romantik adabiyotda ironiya orqali yoritilgan.

Ironiya - insoniyat tarixida aynan subyektivlik yuzaga kelgan paytdan boshlab vujudga keladi. Ironiya subyektivlikning birinchi va eng abstrakt ta'rifi hisoblanadi. Tarixda subyektivlik o'zini ilk bor namoyon etgan burilish nuqtasi Suqrot nomi bilan bog'liq⁴⁶¹.

Ingliz tilining oksford lug'atida "Ironiya – bu o'z fikrini ifoda etishda odatda qarama-qarshi ma'noni bildiradigan til vositalaridan foydalanish bo'lib, bu asosan kulgi yoki ta'sirchanlikni kuchaytirish uchun qo'llanadi"⁴⁶², deb ta'rif berilgan.

Ironiya tushunchasining Yevropadagi keyingi rivojlanish tarixi, asosan, adabiy-falsafiy an'analar bilan bog'liq. Shuni alohida ta'kidlash joizki, o'rta asr faylasuflari uchun ironiya metafora va allegoriyaga nisbatan ancha kam qiziqish uyg'otgan⁴⁶³. V. Yankelevich o'z asarlarida ironiyaning o'rta asrlarda mavjud bo'lishini mumkin emas, deb baholagan. Uning fikricha, ushbu davrning ma'naviy-axloqiy tizimi soxtalik va jiddiy emaslikni inkor etardi⁴⁶⁴. Biroq, o'rta asr adabiy an'analari ironiya ifodalanishi uchun ma'lum imkoniyatni bergan, deb hisoblovchi tadqiqotchilar ham mavjud. Ular ironiyaning Yevropa o'rta asr madaniyatidagi o'rni bo'yicha turlicha fikr bildirishadi.

Bir tomondan, o'rta asrlarda ironiya faqat ritorik mahorat doirasidagi vosita sifatida qo'llangan, shu bois, ushbu davrda ironiya tushunchasining aniq va bir xil talqini mavjud bo'lgan, deb aytish mumkin. Oxirgi antik davr va birinchi o'rta asr mutafakkiri sifatida tan olingan taniqli, tilshunos, faylasuf olim Sevilskiy Isidor

⁴⁵⁹ Литературная энциклопедия терминов и понятий. -Москва, НПК «Интелвак»,2001.С.316. 779-стр.

⁴⁶⁰ Литературная энциклопедия терминов и понятий. -Москва, НПК «Интелвак»,2001.С.316. 779-стр.

⁴⁶¹ Кьеркегор С. *О понятии иронии с постоянным обращением к Сократу*. — Москва: Наука, 1991. — С. 43.

⁴⁶² https://www.oed.com/dictionary/ironia_n?tab=meaning_and_use

⁴⁶³ Кнох Д. *Ironia: Medieval and Renaissance Ideas on Irony* / Д. Кнох. - Brill Archive, 1989.-237 p.

⁴⁶⁴ Янкелевич В. *Ирония. Прощение: Пер.с фр./ В. Янкелевич. - Москва : Республика, 2004. - 335 с.*

ironiyaning mohiyatini tushuntirar ekan, soʻzlovchining trop orqali idrokni boshqa maqsadga yoʻnaltirish xususiyatiga eʼtibor qaratadi: “Ironiya – bu shunday hodisaki, u yerda gapiruvchi oʻzini boshqacha tutadi va idrok orqali aytilgan soʻzning teskarisi koʻzda tutiladi. Bu holat, masalan, biz maqtov orqali tanqid qilmoqchi boʻlganimizda yoki tanqid orqali maqtov ifoda etmoqchi boʻlganimizda yuzaga chiqadi”.⁴⁶⁵

Shunday qilib, oʻrta asr olimlari uchun ironiya maqsadli ritorik taʼsir koʻrsatish vositasi sifatida qabul qilingan.

Biroq, baʼzi tadqiqotchilarning fikricha, ironiyaning oʻrta asrlarda faqat ritorik trop sifatida emas, balki hayotga nisbatan muayyan munosabat sifatida ham koʻrish mumkin. Bu qarash jamiyatning madaniy muhiti bilan bogʻliq.

DINIY QARASHLARDA SOʻZ - ILOHIY NEʼMAT SIFATIDA

**Yuldashev Anvarjon Maxammadjonovich,
FarDU mustaqil izlanuvchisi.**

Annotatsiya. Insoniyat tarixida soʻzga boʻlgan munosabat, uning sharhi va izohi avvalo diniy qarashlar bilan uzviy bogʻliq boʻlib, soʻz ilohiy neʼmat sifatida muqaddas hisoblangan. Turli davr va diniy qarashlarda soʻz butun boriq hamda insoniyat taraqqiyotining asosi, ruhiy qudrat va poklanish vositasi hisoblangan.

Kalit soʻz va iboralar: Shumer, politeizm, muqaddas soʻz, soʻz ilohiy neʼmat, soʻz – ruhiy poklanish vositasi, eloquence, soʻzning ruhiy qudrati, Germes, ezgu soʻz.

Аннотация. На протяжении всей истории человечества отношение к словам, их толкование и объяснение были неразрывно связаны, прежде всего, с религиозными воззрениями, а слова считались священными, как божественный дар. В разные эпохи и религиозные воззрения слово считалось основой всей цивилизации и человеческого прогресса, средством духовной силы и очищения.

Ключевые слова: Шумер, политеизм, священное слова, слова – это божественное благословение, слова – средство духовного очищения, элокуенсе, духовная сила слов, Гермес, добрые слова.

Abstract. Throughout human history, the attitude towards words, their interpretation and explanation have been inextricably linked, first of all, with religious views, and words were considered sacred, as a divine gift. In different eras and religious beliefs, the word was considered the basis of all civilization and human progress, a means of spiritual strength and purification.

Key words: Sumer, polytheism, sacred words, words are divine blessing, words are a means of spiritual purification, elokuense, the spiritual power of words, Hermes, kind words.

⁴⁶⁵ Севильский И. Этимологии, или Начала в XX книгах. - Кн. I-III: Семь свободных искусств / Пер. с латин., статья, примеч. и указатели Л. А. Харитонова. - Санкт-Петербург : Евразия, 2006. - 352 с.

(“Gulnor opa” hikoyasi asosida)	
<i>Х.Жўраев.</i> Ворисликнинг ёрқин тимсоли.....	629
<i>G.Oripova.</i> Mustaqillik davri lirikasida tazod san’ati.....	631
<i>Ф.Исомиддинов.</i> Вожаи "Турк"-у «Точик» дар ашъори шоирони бузурги форсу точик.....	634
<i>G.To‘liboyeva</i> Gul obrazining badiiy talqini (O‘zbek va qoraqalpoq she’riyati misolida)	640
<i>G.Ibrohimova.</i> Oskar Uayld ertaklari badiiyati.....	643
<i>Я.Нишанов.</i> Сайёр сюжет ва адабий таъсир масалаларида Фирдавсийнинг ўрни.....	646
<i>R.Umurzakov.</i> “Tubsiz osmon” qissasida bola psixologiyasi.....	649
<i>Я.Нишанов, К.Тулекова.</i> Адабий таъсирнинг ноанъанавий кўринишлари.....	652
<i>Ш.Хашимова.</i> Характер и функция природы в рассказах А.П.Чехова.....	655
<i>М.Мо‘minova.</i> Turkiy xalqlar adabiyotida bo‘ri obrazi.....	658
<i>М.Тolibova.</i> Isajon Sultonning “Oydinbuloq” hikoyasi: tahlil va talqin.....	661
<i>G.Yoqubova.</i> O‘zbek bolalar folklor qo‘shiqlarining o‘rganilishi tarixi.....	663
<i>S.Raximova.</i> Ahmad Tabibiy hayoti haqidagi ma’lumotlar tahlili.....	666
<i>Р.Ахmadjonov.</i> Talmeh badiiy san’atining sayf farg‘oniy ijodidagi jozibasi	669
<u>FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI</u>	677
<i>D.Abduvaliyeva.</i> O‘zbek tili tarixini innovatsion yondashuvlar asosida o‘qitish usullari.....	678
<i>F.Islomova.</i> Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining o‘ziga xosliklari...	682
<i>Q.Niyozmatova.</i> Ona tili darslarida hajviy usullardan foydalanishning samaradorligi.....	685
<i>Sh.Tursunova.</i> Kompetensiya tushunchasi: nutqiy kompetensiya va nazariy yondashuvlar.....	687
<i>Z.Dadajonova.</i> Bo‘lajak tarbiyachilarda maktabgacha yoshdagi bolalarning salomatlikka oid ko‘nikmalarini shakllantirishga tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	690
<i>С.Абдыкадырова, З.Сабиралиева</i> Отражение межкультурных концептов в произведении «БАБУР-НАМЕ».....	693
<i>N.Turganbaev.</i> Qirgiz va o‘zbek tillaridagi imitativlarning fonosemantikasi haqida.....	698
<i>О.Шаимкулов, З.Сабиралиева</i> Когнитивно-языковая модель восприятия мира через призму юмора и национальных стереотипов..	703
<i>Sh.Sherqo‘ziyev.</i> Badiiy asar sujetida o‘lim tasvirining g‘oyaviy funksiyasi.....	712
<i>Ф.Кайымова.</i> Кыргыз тилиндеги өзгөчө структурадагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн айрым түрлөрү	715
<i>E.Ibragimova.</i> Ironiyaning tadqiqiga tarixiy yondashuv.....	719
<i>A.Yuldashev.</i> Diniy qarashlarda so‘z - ilohiy ne‘mat sifatida.....	722